

КОНТРОВЕРЗЫ В ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА СМЕРТЬ

CONTROVERSIES IN THE PROBLEM OF DETERMINING THE RIGHT TO DEATH

ПИПА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
магистр,

Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове на Дону.

PIPA ELENA EVGENEVNA,
Master,

Rostov Institute (branch) of FSBEI HE “All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)” in Rostov-on-Don.

В статье раскрывается проблематика определения права на смерть в контексте правовой системы на разных уровнях. Предметом исследования является добровольная смерть в правовом освещении как недостающий элемент системы личных прав человека. Определен комплекс прав и свобод человека в градации многоуровневой системы их защиты. Проведён спектральный анализ существующих документов, регламентирующих правовую основу и свободное существование человека, лиц или отдельных групп людей. Приведена характеристика права на смерть в аспекте этических, медицинских и социальных норм с последующей аргументацией положительного и отрицательного влияния на выбор человека касательно его существования. Выявлены основные проблемы дихотомии права на жизнь и права на смерть.

The article reveals the problems of determining the right to death in the context of the legal system at different levels. The subject of the study is voluntary death in legal coverage as a missing element of the system of personal human rights. The complex of human rights and freedoms is defined in the gradation of a multilevel system of their protection. A spectral analysis of existing documents regulating the legal basis and the free existence of a person, persons or individual groups of people has been carried out. The characteristic of the right to death in the aspect of ethical, medical and social norms is given, followed by argumentation of the positive and negative impact on a person's choice regarding his existence. The main problems of the dichotomy of the right to life and the right to death are revealed.

Ключевые слова: права человека, право на смерть, право на жизнь, эвтаназия, ассистированный суицид, система защиты прав.

Key words: human rights, right to death, right to life, euthanasia, assisted suicide, rights protection system.

Права человека – это неотъемлемые права и свободы, которыми обладает каждый человек, независимо от его расы, пола, религии, национальности или любого другого признака. Они являются неотъемлемыми, то есть принадлежат человеку от рождения и не могут быть изъяты у него.

В свою очередь в теоретическом расхождении права разделяются на группу первого, второго и третьего поколения, которые были представлены в виде концепции Карелом Васа-

ком в 1977 году. Классификация первой группы включает в себя гражданские и политические права, представляющие «права свободы». Во вторую группу входят экономические, социальные и культурные в виде «прав равенства», в третью – коллективные в качестве «прав солидарности» [11].

В данном ключе можно предусмотреть, что, если неотчуждаемое право на жизнь относится к первой группе, то такое же неотчуждаемое право на добровольную смерть должно находиться в данном сегменте, регламентироваться правовыми нормами и находиться под защитой.

Защита прав человека представлена как многоуровневая конструкция.

I. Национальный уровень: права человека закреплены в национальных конституциях и законах.

II. Региональный уровень: существуют региональные международные документы, которые защищают права человека в пределах определённого региона. Например, Африканский устав прав людей и народов.

III. Универсальный международный уровень: существуют универсальные международные документы, которые защищают права человека во всём мире. Например, Всеобщая декларация прав человека.

Государства обязаны уважать и соблюдать права человека. Они также обязаны принимать меры для защиты прав человека от нарушений. Тем не менее, существует ряд основных угроз, ведущих к нарушению прав человека. Во-первых, война и вооружённые конфликты, во время которых часто нарушаются права человека, такие как право на жизнь, свободу и безопасность, право на справедливый суд. Во-вторых, государственное насилие: правительства могут нарушать права человека, осуществляя репрессии против своих граждан. В-третьих, терроризм, который может привести к нарушениям прав человека, таким как пытки, произвольное задержание и депортация. В-четвёртых, неравенство и дискриминация, которые могут привести к нарушениям прав человека, таких как дискриминация по признаку пола, расы, религии или сексуальной ориентации.

В целом международное право проектирует правовые обязанности государств, в соответствии с которыми обязаны действовать с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод отдельных лиц или групп людей. В этом направлении осуществляет полномочия Организация Объединённых Наций (далее – ООН). Организацией созданы механизмы поощрения и защиты прав в аспекте содействия государствам, которые взяли на себя данные обязательства. Основой свода является Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека, принятые Генеральной Ассамблеей в 1945 и 1948 годах соответственно.

Международный билль о правах человека является одним из важнейших достижений международного права. Данный документ – это совокупность международных документов, которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина. Он состоит из трёх основных частей:

– Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) [1], которая является основополагающим документом в области прав человека. Она содержит общие принципы и положения, которые должны соблюдаться всеми государствами;

– Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) [2] и два факультативных протокола к нему (о процедуре подачи и рассмотрения жалоб и о смертной казни), принятые в 1966 году, конкретизируют и развивают положения ВДПЧ в отношении гражданских и политических прав;

– Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), принятый в 1966 году [3], закрепляет права на труд, образование, здравоохранение, социальное обеспечение и другие экономические, социальные и культурные права.

Одним из главных механизмов Совета по правам человека, учреждённого в марте 2006 года Генеральной Ассамблеей, является Универсальный периодический обзор (далее – УПО) [10], который один раз в четыре года проводит обзор ситуации прав человека в государствах – членах ООН. В рамках всей системы ООН основную ответственность за осуществление деятельности несёт Верховный комиссар ООН.

Региональные системы защиты прав человека имеют особое значение, поскольку представляют собой набор нормативно-правовых актов, разработанных для конкретных регионов мира [6, с. 223]. Одной из наиболее известных систем защиты прав человека является Европейская система [4, с. 84]. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная в Риме в 1950 году, является основным документом этой системы. Она создала Европейскую комиссию по правам человека и Европейский суд по правам человека, которые занимаются рассмотрением жалоб на нарушения прав человека в странах-членах ООН. В Америке также существует своя система защиты прав человека [9]. Основными документами системы являются Американская декларация прав и обязанностей человека, принятая в Боготе в 1948 году, и Американская конвенция прав человека, подписанная в 1969 году. Межамериканская комиссия по правам человека занимается мониторингом ситуации с правами человека в регионе, а Межамериканский суд по правам человека рассматривает жалобы на нарушения прав человека. Африканская хартия прав человека и народов является основой африканской системы защиты прав человека [5, с. 34]. Документ, принятый в 1981 году, создал Африканскую комиссию по правам человека и народам. Она занимается защитой и пропагандой прав человека на континенте. В рамках СНГ также существует система защиты прав человека. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Комиссия по правам человека Содружества Независимых Государств (СНГ) занимаются вопросами прав человека в странах-членах.

Кроме региональных систем, существуют и международные организации, которые занимаются защитой прав человека. Например, Совет Европы и Европейский Союз активно работают в этой области. Организация Американских государств, Организация африканского единства, Организация Исламской конференции также играют свою роль в защите прав человека.

На национальном уровне каждое государство имеет свою систему защиты прав и свобод человека. В Российской Федерации, например, Конституция является высшим законом, который закрепляет все права и обязанности граждан.

Право на смерть является сложной и спорной темой, которая вызывает много дебатов и разногласий. Существует определённый круг правовых аспектов, в котором это право заключено. Концепция права на смерть основана на убеждении, что каждый человек имеет право прекратить свою жизнь или прибегнуть к добровольной эвтаназии. Одним из основных аргументов в пользу права на смерть является то, что человеку, страдающему неизлечимой болезнью или не имеющему желания продолжать жить, должно быть позволено покончить с жизнью. В таких случаях, ассистированный суицид или отказ от лечения, продлевающего жизнь, могут быть рассмотрены как варианты, которые должны быть доступными для таких людей. Вопрос о том, кто может быть вправе принимать такое решение, остаётся предметом споров.

Ряд теоретиков и практиков из разных областей, в частности Дэвид Бенатар, считают, что люди слишком оптимистично оценивают качество своей жизни и баланс между положительными и отрицательными сторонами жизни [11, с. 153]. Данная позиция проецируется в антинатурализме в виде отсутствия свободы действий в отношении рождения человека и того, кто должен иметь власть над его выбором жизни и смерти.

Теоретически право на смерть рассматривается как тезис, что человек, владея телом и жизнью, воспринимает их как собственность и распоряжается ими по-своему. Тем не менее,

государство на законных основаниях выносит на дебаты иррациональность самоубийств. Современные сторонники «рационального самоубийства» или «права на смерть» требуют, чтобы решение покончить с собой было самостоятельным выбором человека, не вызванным давлением врача или семьи. Они также подчёркивают важность принятия решения на основе обдумывания и стабильности выбора, а не под влиянием психического заболевания или импульсивности. Данная позиция сводится к тому, что существующая медицина имеет прогрессивный характер, поэтому применение любых механизмов и инструментов, ведущих к смерти человека, является насильственным действием над его жизнью, независимо от желаний и просьб вышеупомянутого.

Область медицины освидетельствована многочисленными достижениями, которые способствуют сохранению и увеличению ценности жизни пациентов. Новые медицинские приборы и развитие паллиативной медицины позволяют людям жить дольше, чем когда-либо прежде. Вместе с этими достижениями возникают этические вопросы, особенно когда речь идёт о пациентах, находящихся в минимальном бессознательном состоянии или в вегетативном состоянии. Например, на данный момент вопрос о том, что без соответствующего ухода и медицинской помощи, тяжелобольные пациенты имеют ограниченные шансы на продолжительную жизнь, решён, поскольку трудности в удовлетворении основных потребностей, таких как дыхание и питание, исключены посредством новых технологий. Тем не менее, существует новый вопрос о качестве жизни пациентов, когда они больше не способны осознавать своё существование. В данном ключе возникло право на самоопределение, которое вызывает сомнения относительно определения качества и святости жизни.

Итак, если у человека есть право на жизнь, то, возможно, должно существовать и право на смерть. Этические вопросы возникают в контексте совместимости права на жизнь и права на смерть. Может ли право на жизнь быть неотъемлемым и несовместимым с правом на смерть? Ещё один дискуссионный вопрос в биоэтике связан с универсальностью права на смерть. Считается ли оно применимым только в определённых обстоятельствах, например, при неизлечимых болезнях, или оно существует вообще? Некоторые утверждают, что «право на жизнь» не является синонимом «обязанности жить». С этой точки зрения, право на жизнь может сосуществовать с правом на смерть. Такие этические дилеммы формируют сложные вопросы о том, как балансировать сохранение жизни и уважение к желаниям пациента. Медицинская этика должна учитывать и уважать права и желания каждого индивидуума. С данной стороны продолжать исследования и обсуждения, чтобы найти баланс между сохранением жизни и уважением к автономии пациентов, чтобы обеспечить наилучшее качество жизни для всех. Резонанс касательно эвтаназии становится более масштабным в связи с имеющимся правовым плюрализмом и категорическим отношением государственной власти к существующим формам добровольного прекращения жизни [7].

При этом другим контрольным фактором является религиозная составляющая. Религиозные взгляды на самоубийство различаются в зависимости от конкретной веры. Например, в индуизме и джайнизме существует практика ненасильственного отказа от пищи, которая может быть рассмотрена как форма добровольной эвтаназии. Зачастую эти действия могут не быть приняты обществом, поскольку, например, Россия прочно связана с Русской Православной Церковью, прихожанами которой является большая часть страны и почитающая соответствующие морали.

Право на жизнь и право на смерть представляются дихотомией в аспекте распоряжения жизнью. В целом понимание того, что есть возможность умереть по собственному желанию, с психологической точки зрения обеспечивает восприятие ценности жизни. В таком случае следует учесть, что морально-правовая характеристика добровольного ухода из жизни является не всеобъемлющей. Определённый уклад российский граждан привёл к тому, что люди выбирают суицид как форму отказа от жизни из-за негативного положения дел, состояния

опустошённости, под влиянием наркотических и синтетических веществ, алкогольного или токсического опьянения, неизлечимости заболеваний, под влиянием субкультур и контр-культур, а также иных факторов.

Вопрос права на смерть является одним из самых сложных и спорных в современном обществе. Множество людей поддерживают и отвергают эту идею по разным причинам. При анализе аргументов в пользу и против данного права, можно увидеть, что они касаются этических, медицинских и социальных аспектов. Для этого следует сформировать таблицу, включающую более точные пояснения (см. табл. 1).

Таблица 1. Аргументация права на смерть в положительном и отрицательном ключе

Довод	Пояснение	Контраргумент	Пояснение
Право на жизнь и право на смерть	Если у человека есть право на жизнь, то он также должен иметь право на смерть (каждый человек должен иметь возможность принять решение о своей жизни и смерти, учитывая свои особенности и обстоятельства)	Скользкая дорожка	Опасение, что предоставление пациентам такого права может привести к его распространению и вызвать тяжёлые последствия, открывая двери к неконтролируемому использованию эвтаназии и злоупотреблению этим правом
Естественность смерти	Смерть является естественным процессом жизни, и поэтому не должно быть законов, которые препятствуют ей, если пациент хочет прекратить своё существование (каждый человек имеет право на самоопределение и контроль над своей жизнью)	Этические и медицинские стандарты	Некоторые люди считают, что предоставление права на смерть может оказывать давление на тех, кто хочет покончить со своей жизнью или жизнью других. Они считают это этически аморальным с точки зрения человеческих и медицинских стандартов
Личный выбор	Решение о смерти является интимным и личным. То, что человек делает в последние дни своей жизни, не должно волновать других людей или вмешиваться в их жизнь. Самоопределение и свобода выбора считаются основополагающими принципами, которые должны быть уважаемыми	Исключение из общества	Противники права на смерть указывают на опасность «выбрасывания» пациентов, которые считаются более неспособными быть частью общества. Это может привести к созданию культуры, в которой жизнь некоторых людей считается менее ценной, что может противоречить основным принципам равенства и уважения к каждому человеку
Контроль и безопасность	Если эвтаназия будет строго контролироваться, то можно избежать вступления на скользкую дорожку и предотвратить поиск пациентами альтернативных методов, которые могут быть незаконными. Регулирование этого процесса может обеспечить безопасность и защиту прав пациентов	Сокращение паллиативного ухода	Отсутствие доверия в паллиативный уход и ожидание того, что пациенты в терминальной стадии болезни воспользуются своим правом на смерть, может привести к сокращению ресурсов и внимания, уделяемых паллиативному уходу. Это может оказать негативное влияние на качество жизни пациентов и их близких

Таким образом, вопрос права на смерть остаётся сложным и многогранным. Он основан на убеждении, что каждый человек имеет право прекратить свою жизнь или прибегнуть к добровольной эвтаназии. При этом вопрос о том, кто может быть вправе принимать такое решение, остаётся предметом споров, и религиозные взгляды на самоубийство также различаются. В настоящий момент только девять государств легализовали проведение активной эвтаназии, в числе которых Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Португалия, Канада, Колумбия, Испания, Новая Зеландия и определённые Штаты США [8, с. 84]. На рубеже 2024 года решается вопрос о легализации эвтаназии во Франции, что может закрепить десять передовых стран. Обсуждение этой темы требует внимательного рассмотрения этических, медицинских и социальных аспектов, чтобы не происходило развитие «суицидального туризма» в странах, где разрешено умереть раньше времени законным способом. Итак, важно продолжать диалог и искать компромиссные решения, которые учитывают права и интересы каждого человека, обеспечивая при этом безопасность и защиту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета», N 67, 05.04.1995. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900204>.
2. «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. URL: <https://web.archive.org/web/20161022063730/https://ru.wikipedia.org/wiki...>
3. «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994. URL: <https://legalacts.ru/doc/mezhdunarodnyi-pakt-ot-16121966-ob-ekonomicheskikh-sotsialnykh>.
4. Абашидзе А.Х. Европейская система защиты прав человека. М.: Юрайт, 2023. 140 с.
5. Абашидзе А.Х. Африканская система защиты прав человека и народов. М.: Юрайт, 2023. 118 с.
6. Абашидзе А.Х. Региональные системы защиты прав человека. М.: Юрайт, 2023. 378 с.
7. Козырева Т.В., Литуева А.А. Смерть как проблема правового и философского характера: смертная казнь и эвтаназия // Теория и практика современной науки. 2016. №12-1 (18). С. 557-560.
8. Трубецкой П.А. Проблема легализации эвтаназии в разрезе правового иммунитета // Биоэтика и глобальные вызовы медицины XXI века: материалы Международной научной конференции: материалы Международной научной конференции, Курск, 14 декабря 2022 года. Курск: Курский государственный медицинский университет, 2023. С. 82-87.
9. Хейфец В.Л., Хадорич Л.В. Достижения и проблемы межамериканской системы защиты прав человека в новом региональном контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2015. №3. С. 99-112.
10. Универсальный Периодический Обзор (Органы Совета по правам человека). URL: <https://web.dev.ohchr.un-icc.cloud/ru/hr-bodies/upr/upr-home> (дата обращения 10.10.23).
11. Benatar D. The human predicament: a candid guide to life's biggest questions. New York: Oxford University Press, 2017. 288 p.
12. Domaradzki S., Khvostova M., Pupovac D. Karel Vasak's Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse // Hum Rights Rev. 2019. Vol. 20. pp. 423-443.

© Пина Е.Е., 2023.